

AASP
Editora

Revista do Advogado

Nº 149 | MAR | 2021

Direito Previdenciário

● **Comentários à aposentadoria
de professor no RGPS.**

Por Danilo de Oliveira e Marcelo Lamy

Comentários à aposentadoria de professor no RGPS.

Danilo de Oliveira

Doutorando e mestre em Direito (PUC-SP). Coordenador de pós-graduação e professor (Unisanta-SP). Coordenador da Comissão de Direito Previdenciário da OAB-Santos-SP (2013-2018). Advogado.

Marcelo Lamy

Doutor e mestre em Direito (PUC-SP e USP). Vice-coordenador de pós-graduação *stricto sensu* em Direito da Saúde e professor (Unisanta-SP). Advogado.

Sumário

1. Introdução
 2. Historicidade normativa no Brasil
 3. Algumas reflexões
 4. Conclusão
- Bibliografia

1 Introdução

Coube-nos, em virtude de convite duplamente honroso, formulado pela Associação dos Advogados de São Paulo (AASP) e pelo coordenador deste número, professor doutor Wagner Balera, selecionarmos um objeto dentro do Direito Previdenciário para, sobre ele, discorrermos algumas considerações aos associados da AASP e à comunidade jurídica.

Por inúmeros motivos, dentre eles o nosso respeito absoluto pela função de magistério, bem como pela gratidão plena por tudo o que a docência nos proporciona, teceremos alguns comentários sobre a aposentadoria de professor no Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

Epistemologicamente, fomos levados a, na seção 2, traçar a historicidade normativa brasileira acerca desse instituto. Afinal, como juristas que também somos, não poderíamos ter adotado outro ponto de partida. Nessa seção, pudemos registrar o fundamento fático desse modelo de jubilação e, principalmente, a constitucionalização de um modelo de proteção social ao professor. Infelizmente, tivemos que registrar também frequentes desconstitucionalizações que tendem a enfraquecê-lo.

Em seguida, procuramos compartilhar convosco algumas das nossas principais inquietações, relativas às alterações normativas (constitucionais, legais) e à interpretação e aplicação dessas normas de jubilação atinentes ao professor. Eis a essência da seção 3.

Por fim, diante da recente partida de Paulo Bonavides, valemo-nos de seus ensinamentos ímpares acerca da chamada nova hermenêutica constitucional, para solidificar as nossas reflexões na seção 4, conclusiva.

2 Historicidade normativa no Brasil

Antes mesmo da Constituição Federal (CF) de 1988, o Decreto nº 53.831/1964 continha quadro que elencava o magistério, exercido por professor, como atividade especial, classificando-a como penosa e permitindo a jubilação com tempo de trabalho mínimo de 25 anos para homens e mulheres (Código 2.1.4).

A Emenda Constitucional (EC) nº 18/1981 alterou a Constituição vigente (de 1967, com redação dada pela EC nº 1/1969) para, em síntese, mantido o tratamento especial das funções de magistério exercidas por professor, distinguir o tempo mínimo de exercício entre homens e mulheres para jubilação: professores aos 30 anos e professoras aos 25 anos.

Então, a EC nº 18/1991 (art. 165, inciso XX¹) constitucionalizou expressamente o tratamento especial para as funções de magistério exercidas por professor. Ela o fez porque, reconhecida a penosidade da atividade, necessária a correspondente proteção social da saúde e bem-estar da categoria profissional, por meio de tempo reduzido

de exercício e sem redução dos proventos. É possível compreender que se constitucionalizaram a proteção social à saúde e ao bem-estar do professor, ligados à redução do tempo de exercício das atividades de magistério, e a proteção social ao desenvolvimento humano do professor, ligada à manutenção do valor da aposentadoria (sem redução dos proventos).

Parece-nos que a intenção da norma jurídica constitucional foi preservar o valor da aposentadoria do professor, sob pena de prejuízo à proteção social que lhe é devida. Pela redução do tempo de exercício das funções de magistério somada à preservação do valor da aposentadoria, se efetivaram justiça e bem-estar social pelo constituinte à época.

Mais tarde, a CF/1988, na sua redação original, manteve a proteção social estabelecida na Constituição anterior, porque repetiu para o professor a mesma redução de tempo de exercício das funções de magistério para fins de jubilação, mantida a não redução dos proventos (art. 202, *caput* e inciso III). A CF/1988 assegurou as mesmas proteções por outra via técnica, ordenando o mesmo cálculo para as aposentadorias elencadas em seus três incisos, tivessem elas como principal requisito a idade (I) ou o que se denomina hoje tempo de contribuição, independentemente de se o segurado tivesse exercido funções de magistério (III) ou não (II).

Lembremos que o art. 6º da CF/1988 arrolou a previdência social como direito social e, ainda, o seu art. 201 a inseriu na tridimensionalidade da seguridade social, ao lado da saúde e da assistência social.

A partir de 1998, algumas celeumas jurídicas e sociais passaram a emergir, principalmente por conta da EC nº 20/1998 e da Lei nº 9.876/1999.

A EC nº 20/1998 objetivamente reduziu a proteção social da categoria profissional de professor: manteve a redução do tempo de magistério para fins de jubilação, porém apenas para o exercício efetivo de suas funções na Educação Infantil e nos Ensinos Fundamental e Médio. Assim, foi excluído

1. "Art. 165 - A Constituição assegura aos trabalhadores os seguintes direitos, além de outros que, nos termos da lei, visem à melhoria de sua condição social: [...]"

XX - a aposentadoria para o professor após 30 anos e, para a professora, após 25 anos de efetivo exercício em funções de magistério, com salário integral."

dessa proteção específica o professor universitário de graduação e pós-graduação. É possível inferir que o professor universitário foi indevidamente subclassificado numa subcategoria de professor (erroneamente inventada pelo constituinte reformador) no que toca à proteção social da atividade. Para nós, sem razão plausível que justifique.

Importa-nos lembrar que antes da EC nº 20/1998 o cálculo das aposentadorias do RGPS era estabelecido constitucionalmente: média dos 36 últimos salários de contribuição (art. 202, *caput*). A Lei nº 8.213/1991, até então, regulava o cálculo (art. 29, *caput*) conforme o mandamento constitucional originário. Porém, houve a desconstitucionalização do cálculo das aposentadorias pela EC nº 20/1998 e, com ela, deu-se início a mais uma redução da proteção social da categoria profissional de professor.

É possível inferir que o professor universitário foi indevidamente subclassificado numa subcategoria de professor.

Basicamente, a Lei nº 9.876/1999 alterou o cálculo do valor das aposentadorias por idade e por tempo de contribuição, substituindo a média aritmética simples dos últimos 36 meses de contribuição pela média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo, multiplicada pelo fator previdenciário (Lei nº 8.213/1991, art. 29, inciso I, com a redação dada pela Lei nº 9.876/1999).

Ao prever a incidência do fator previdenciário para as aposentadorias por idade e tempo de contribuição, o legislador infraconstitucional tornou opcional a sua incidência para as aposentadorias por idade (art. 7º), mas deixou de estabelecer expressamente a sua não incidência na aposentadoria específica de professor. Mais adiante, aprofundaremos esse ponto.

Recentemente, a EC nº 103/2019 alterou, dentre outras, a regra para a jubilação específica de professor. Trata-se de regra nova que se aplica ao professor dos Ensinos Infantil, Fundamental e Médio, da rede privada ou da rede pública federal. A partir da EC nº 103/2019, é necessário que o professor reúna idade e tempo de contribuição mínimos. Ou seja, agora, mesmo para o RGPS, os requisitos são cumulativos. Para professores são 60 anos de idade e 25 de contribuição. Para professoras são 57 anos de idade e 25 de contribuição. Percebemos que o tempo mínimo de contribuição é o mesmo (25 anos), independentemente do sexo do professor. O que muda é a idade mínima para professores (60 anos) e professoras (57 anos).

Lembramos que há muitos anos, na verdade há décadas, tenta-se promover a reforma finalmente realizada pela EC nº 103/2019: cumulação dos requisitos idade e tempo de contribuição mínimos para aposentadorias junto ao RGPS. Há muito se discute, mundialmente, acerca da legitimidade do tempo de contribuição, isoladamente considerado, como risco social. Em 1998, no Brasil, por apenas um voto, essa alteração não foi aprovada.

“[...] em uma das votações mais notórias da Câmara dos Deputados, a necessidade de cumulação de idade com tempo de contribuição para as aposentadorias concedidas pelo INSS não foi aprovada por apenas um voto. Quando o Governo contabilizou os votos, percebeu que o Deputado governista Antônio Kandir, Ex-ministro do Planejamento e Orçamento de FHC, havia votado contra a posição defendida pelo seu partido. Entrevistado pela mídia, alegou que ‘apertou o botão errado no momento da votação’” (KERTZMAN, 2015, p. 355).

Assim, fracassada a tentativa constitucional de mudança, o governo FHC promoveu a criação do fator previdenciário (FP) em 1999: uma alternativa legal (infraconstitucional) de reduzir obrigatoriamente o valor de aposentadorias que tenham como fato gerador o tempo de contribuição.

Com a EC nº 103/2019, o cálculo do valor dos proventos de aposentadoria do professor também mudou. Pela EC nº 103/2019, o valor inicial será de 60% da média dos salários de contribuição do professor, a partir de julho de 1994 ou da primeira contribuição caso posterior a essa data. Além disso, são acrescidos 2% para cada ano que ultrapassar 15 para professoras e 20 para professores. Ou seja, para que o valor dos proventos seja de 100%, terão de contribuir por 35 ou por 40 anos, respectivamente.

Para o professor que ainda não tinha direito adquirido de se aposentar antes da EC nº 103/2019, foram por ela criadas regras de transição, teoricamente menos rígidas. São três as regras de transição para a aposentadoria de professor: pedágio de 100%, idade mínima e pontos.

Pela regra de transição do pedágio de 100%, a professora deve ter 52 anos de idade e 25 de contribuição e o professor, 55 anos de idade e 30 de contribuição. Além disso, em ambos os casos, devem computar período de contribuição equivalente ao dobro do que faltava para os 25 ou 30 anos de contribuição quando entrou em vigor a EC nº 103/2019.

Exemplo: na data da EC nº 103/2019, Silvia tinha 50 anos de idade e 22 de contribuição na qualidade de professora de português no Ensino Fundamental. Nesse caso, além de Silvia ter de completar 52 anos de idade, precisará contribuir por mais seis anos. Desses seis anos, três anos correspondem ao tempo que faltava para completar 25 anos de contribuição e os outros três correspondem exatamente ao período adicional de 100%.

Pela regra de transição da idade mínima, além dos 25 anos de contribuição exercendo funções de magistério na Educação Infantil ou nos Ensinos Fundamental ou Médio, a professora deverá ter idade mínima de 51 anos. Porém, a partir de 1º de janeiro de 2020, a cada ano são acrescidos mais seis meses à idade mínima necessária para jubilação, até o limite de 57 anos em 2031. Para os homens,

além dos 25 anos de contribuição exercendo funções de magistério na Educação Infantil ou nos Ensinos Fundamental ou Médio, o professor deverá ter idade mínima de 56 anos. Porém, a partir de 1º de janeiro de 2020, a cada ano são acrescidos mais seis meses à idade mínima necessária para jubilação, até o limite de 60 anos em 2027.

Exemplo: na data da EC nº 103/2019, Irene tinha 24 anos de tempo de contribuição como professora na Educação Infantil e 49 anos de idade. Em 2024, quando contar com 28 anos de tempo de contribuição e completar 52 anos e meio de idade, Irene poderá se aposentar por essa regra de transição.

Por fim, pela regra de transição dos pontos, a partir de 1º de janeiro de 2021, podem se aposentar professoras e professores que, somando o seu tempo de contribuição mínimo de 25 ou de 30 anos à sua idade, respectivamente, atinjam 83 e 93 pontos. Desde 1º de janeiro de 2020, essa pontuação que começou em 81/91 aumenta um ponto por ano, até que se atinjam os limites de 92/100 pontos, respectivamente em 2028 e 2030.

Reforçamos que não basta atingir a pontuação porque é necessário que o tempo mínimo de contribuição seja preenchido: 25 anos para professoras e 30 para professores.

3 Algumas reflexões

A primeira diz respeito à penosidade da atividade de magistério, ontológica, causa da proteção jurídica desde o século passado. Adjetivar uma atividade como penosa significa compreendê-la como impositora de esforços muito acima da média, bem maiores que os ordinários, por conta de dificuldades muitas vezes insuperáveis. A palavra penosa apresenta como sinônimos dolorosa, angustiante, aflitiva, difícil, árdua, etc.

Infelizmente, exemplo comum é o acometimento de boa parte dos professores pela denominada Síndrome de *Burnout*. Ela pode ser compreendida como um processo que leva o

professor ao esgotamento emocional, basicamente em virtude de características próprias das funções de magistério: extensa jornada de trabalho (exercício de atividades docentes em horário extraclasse; dobra, às vezes, pelo exercício do magistério em mais de um nível de ensino, pesquisas, orientações, produção de conteúdo e científica, etc.), exercício de outras atividades profissionais concomitantes, forte envolvimento emocional com os problemas pessoais do corpo docente e da própria comunidade escolar, pouca ou nenhuma participação efetiva nas tomadas de decisões que refletem nas rotinas diárias, etc.

O acometimento pela Síndrome de *Burnout* não está relacionado às características pessoais.

Resultado de trabalho de revisão de literatura especializada sinaliza que o acometimento pela Síndrome de *Burnout* não está propriamente relacionado às características pessoais do indivíduo, mas, ao contrário, objetivamente, ao ambiente em que são exercidas as funções de magistério:

“De um modo geral, esses resultados confirmam os achados na literatura, os quais não identificam as variáveis demográficas como as que possuem maior poder preditivo e de associação com *burnout*, corroborando a concepção mais atual de que [...] *Burnout* não é um problema do indivíduo, mas do ambiente social no qual o indivíduo trabalha” (CARLOTTO; PALAZZO, 2005).

Assim, a constitucionalização da proteção social da jubilação do professor está ancorada no não menos constitucionalizado reconhecimento da penosidade das funções de magistério (EC nº 18/1991, art. 165, inciso XX).

Isso nos leva a uma segunda reflexão. Por que o professor universitário, desde a EC nº 20/1998,

está excluído da jubilação específica de professor? Há fundamento fático e/ou valorativo que dê suporte à exclusão desse profissional da normatividade constitucional destinada a essa categoria?

Lembramos que o magistério no nível superior envolve atividades muito além da sala de aula, a exemplo da pesquisa científica e da orientação. Ainda, a superação da Súmula nº 726 do STF (2003), que enunciava: “não se computa o tempo de serviço prestado fora da sala de aula”. Inclusive, a Lei nº 11.301/2006, para fins de aposentadoria específica de professor, estabeleceu que funções de magistério são as “exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades” e, além disso, expressamente incluiu o exercício de “direção de unidade escolar” e de “coordenação e assessoramento pedagógico” como função de magistério. A exegese que se vê aplicada é a de que a redução de cinco anos no tempo de contribuição é válida para diretores, coordenadores pedagógicos e assessores pedagógicos que tenham exercido a docência (carreira de magistério – ADI nº 3.772-DF). Além disso, exige-se que a direção e/ou coordenação e/ou assessoria seja exercida no ambiente escolar, ou seja, não se computam as funções de magistério eventualmente exercidas nos ambientes físicos de secretarias de educação, por exemplo. Contudo, para nós parece claro o direito de docentes que, embora exerçam o magistério típico, o façam fora do ambiente escolar, a exemplo do professor de Educação Física que atue como tal em ginásios poliesportivos ou unidades de saúde.

Essa amplitude (acertada) da proteção àqueles que exercem função de magistério nos parece um argumento a mais a favor do professor universitário, cujo amálgama de atividades integra, indubitavelmente, a carreira de magistério.

Uma terceira reflexão diz respeito ao Tema nº 1.011 do STJ: incidência ou não do fator previdenciário no cálculo da renda mensal inicial da aposentadoria por tempo de contribuição de professor,

quando a implementação dos requisitos necessários à obtenção do benefício se der após a edição da Lei nº 9.876/1999 e, agora, antes da EC nº 103/2019. Quer nos parecer que a jubilação do professor, há muito constitucionalizada, impõe proteção cujas consequências são indissociavelmente duais. Primeiro, a redução do tempo de contribuição. Depois de reduzido o tempo, a manutenção ou a não redução do valor dos proventos, afastando-se a incidência do fator previdenciário. É matematicamente comprovado que mesmo o acréscimo de tempo de contribuição à fórmula do FP (Lei nº 8.213/1991, art. 29, § 9º) não impede que o valor da aposentadoria de professor seja reduzido, simplesmente porque a sua idade será menor, e como o item idade consta do numerador da fórmula, necessariamente reduzirá o valor do benefício. Além disso, a sua expectativa de sobrevida (Es) será maior (decorrência lógica da idade menos avançada) e, como a Es está no denominador da fórmula, necessariamente também reduzirá o valor do benefício. Já tivemos a oportunidade de cientificamente sustentar essa não incidência (LAMY; OLIVEIRA, 2019), oportunidade em que invocamos os métodos clássicos de interpretação do Direito (Savigny e Ihering). Diversos argumentos jurídicos nos levaram a deduzir que a aposentadoria específica de professor junto ao RGPS tem índole constitucional e, mais que isso, o seu modelo é constitucional, o que significa dizer que essas suas duas características cumulativas têm, também, natureza constitucional. Daí, a diminuição do TC agregada à não redução do seu valor por conta da opção pelo menor tempo de exercício das funções de magistério impõe um modelo incompatível com a incidência do FP, tanto pela sua natureza infraconstitucional como pela sua finalidade de reduzir o valor de aposentadorias cujo risco social se resume ao TC. Essas características do FP são incompatíveis com as da aposentadoria de professor, principalmente diante dos seus fundamentos constitucionais de proteção efetiva à saúde e ao desenvolvimento humano do professor,

profissional que reconhecidamente exerce o seu labor sob condições de penosidade.

Por fim, uma última reflexão: o trabalhador mais sacrificado socialmente pela EC nº 103/2019 parece ter sido a mulher professora, segurada do RGPS. Depois da EC nº 103/2019, para se aposentar pelas regras específicas de professora, ela precisará de, no mínimo, 25 anos de TC, enquanto as mulheres que não exerçam função de magistério precisarão de, no mínimo, 15 anos de TC. Em ambos os casos, somado o TC à idade mínima. Antes da EC nº 103/2019, o TC exigido para professoras já era de 25 anos. Porém, inobstante a discussão *supra*, acerca da incidência do FP, o fato é o de que, agora, para se aposentar com proventos integrais, isto é, de 100%, a professora deverá exercer função de magistério e contribuir por 35 anos.

4 Conclusão

Paulo Bonavides (2008) já se preocupava com a escorreita interpretação e aplicação dos direitos sociais.

“É de assinalar que aqui intervém de necessidade a hermenêutica constitucional em socorro de tais direitos, para fazê-los realmente cumpridos e levados a sério em ordenamentos onde os postulados de justiça e igualdade ainda não possuem mecanismos suficientes de concretização” (BONAVIDES, 2008, p. 658).

Defendia-os com veemência, defendia intensamente a sua correta interpretação.

“A Nova Hermenêutica constitucional se desataria de seus vínculos com os fundamentos e princípios do Estado democrático de Direito se os relegasse ao território das chamadas normas programáticas, recusando-lhes concretude integrativa sem a qual, ilusória, a dignidade da pessoa humana não passaria também de mera abstração” (BONAVIDES, 2008, p. 656-657).

Defendia-os como cláusulas pétreas, à luz do art. 60, § 4º, inciso IV, da CF/1988.

“Fruem, por conseguinte, uma intangibilidade que os coloca além do alcance do poder constituinte ordinário, ou seja, aquele poder constituinte derivado, limitado e de segundo grau, contido no interior do próprio ordenamento jurídico” (BONAVIDES, 2008, p. 657).

Quer nos parecer que a previdência social (RGPS), aqui, em especial, a destinada ao professor no Brasil, não pode continuar a se sujeitar às mudanças que paulatinamente têm sido implementadas. Assusta-nos a passividade popular e, principalmente, a de juristas. Explicamos: suposta indeterminação do seu conteúdo e eventual escassez ou limitação de recursos financeiros (a tal da reserva do possível) devem ser enfrentadas pelos juristas, uma vez não raro, na verdade, cada vez mais, tais argumentos sustentarem a abstenção estatal, a sua inércia ou omissão, ante deveres e responsabilidades de agir concreta e positivamente em prol de direitos sociais. Pior, conquistas normativamente consolidadas, como

a constitucionalização da aposentadoria específica de professor, aparentam estar sendo simplesmente desconsideradas, como se nunca tivessem ocorrido. Noutras palavras, temos presenciado o desmonte da proteção social da previdência do professor, projetada constitucionalmente antes mesmo de 1988.

À guisa de conclusão, a chamada nova hermenêutica constitucional há de ser o escudo protetor da efetividade dos direitos fundamentais de índole social, fundados no bem-estar e justiça sociais, proibindo-se retrocessos e impulsionando-se a sua progressividade. Nesse sentido, Paulo Bonavides (2008, p. 660) com precisão:

“De tal sorte, que preservada a sua intangibilidade constitucional, a garantia social se concretize prioritariamente na escala das disponibilidades materiais da prestação estatal. Não servem os limites desta, portanto, de argumento com que excluir os direitos sociais da proteção que lhes confere a sobredita intangibilidade”. ■

Bibliografia

BONAVIDES, Paulo. *Curso de Direito Constitucional*. 22. ed. atual. e ampl. São Paulo: Malheiros, 2008.

CARLOTTO, Mary Sandra; PALAZZO, Lílian dos Santos. *Síndrome de burnout e fatores associados: um estudo epidemiológico com professores*. 2005. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X2006000500014. Acesso em: 8 jan. 2019.

KERTZMAN, Ivan. *Curso prático de direito previdenciário*. 12. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2015.

LAMY, Marcelo. *Metodologia da pesquisa: técnicas de investigação, argumentação e redação*. 2. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Matrioska Editora, 2020.

LAMY, Marcelo; OLIVEIRA, Danilo de. A aposentadoria de professor no regime geral de previdência social e a não incidência do fator previdenciário: mandamento constitucional de proteção efetiva à saúde e ao desenvolvimento humano. *Juris Plenum Previdenciária: doutrina*, Caxias do Sul-RS: Editora Plenum, ano VII, n. 26, maio/jul. 2019.

OLIVEIRA, Danilo de. *Afinal, quando vou me aposentar? Previdência: Mitos e Verdades*. São Paulo: Matrioska Editora, 2020.